

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

Docentes colaboradores: Deisy Quintero, Olga L. Aguilera, Marlene Ortega

Debido al cambio de estrategias pedagógicas obligado por la Pandemia Covid-19, la reorientación del proyecto continuo durante el año 2021. Es así como se ajustó la encuesta de 9 preguntas para valorar la percepción profesional de nuestros estudiantes de Grado 11 como futuros egresados de la I.E. Por dificultades de acceso a Internet, no fue posible llegar al total de estudiantes de Grado 11. Únicamente se consolidaron datos de respuestas, esta vez de 40 de ellos que aceptaron hacer la encuesta. Este proceso arrojó los siguientes resultados:

Por favor seleccione la opción que mejor describa su historia en la Institución:

40 respuestas

- Soy nuevo, solo he estado este año en la Institución
- He estado en la Institución los últimos 3 años, desde 2018
- Llevo en la Institución todo el bachillerato (últimos 5 años)
- Estoy desde primaria (más de 5 años)

Por favor seleccione la opción que mejor describa su historia en la Institución:

40 respuestas

- He repetido algún año de bachillerato anteriormente en la Institución
- He repetido más de un año de bachillerato en la Institución
- No he repetido años de bachillerato en la Institución
- Vengo de repetir algún año de bachillerato en otra Institución

Convencional: Por favor lea las declaraciones con atención y luego marque aquellas opciones que más se ajusten al reflejo de su personalidad:

40 respuestas

Convencional: Por favor lea las declaraciones con atención y luego marque aquellas opciones que más se ajusten al reflejo de su personalidad:

40 respuestas

Investigador: Por favor lea las declaraciones con atención y luego marque aquellas opciones que más se ajusten al reflejo de su personalidad:

40 respuestas

Emprendedor: Por favor lea las declaraciones con atención y luego marque aquellas opciones que más se ajusten al reflejo de su personalidad:

40 respuestas

Social: Por favor lea las declaraciones con atención y luego marque aquellas opciones que más se ajusten al reflejo de su personalidad:

40 respuestas

Artístico: Por favor lea las declaraciones con atención y luego marque aquellas opciones que más se ajusten al reflejo de su personalidad:

40 respuestas

Por favor seleccione 5 profesiones que más se ajusten a su proyección y expectativa profesional:

40 respuestas

Como conclusión de este reporte, se observó un acercamiento más acertado a la percepción profesional de nuestros futuros egresados. En reuniones virtuales de asamblea general se insiste en continuar aplicando enfoques pedagógicos hacia los estudiantes de Grado 10 y 11 que motiven y mejoren la percepción profesional que tienen nuestros estudiantes hacia futuro. También se considera seguir implementando este modelo de investigación para el año próximo.

Ref. Informe Final diciembre 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8149007>